

ПОРТРЕТ УЧЁНОГО

К юбилею члена редколлегии нашего журнала, профессор, доктора филологических наук, профессора кафедры германской филологии Донецкого государственного университета Шамиля Рафаиловича Басырова, известного специалиста в области германистики и лингвистической типологии.

Редколлегия журнала, коллеги, ученики сердечно поздравляют Шамиля Рафаиловича с юбилеем и искренне желают ему крепкого здоровья, насыщенной творческой жизни и талантливых учеников!

ЖИЗНЬ В НАУКЕ:

К юбилею доктора филологических наук, профессора Шамиля Рафаиловича Басырова

Профессор кафедры германской филологии Донецкого государственного университета Шамиль Рафаилович Басыров родился 23 июля 1954 года в г. Донецке (в то время – Сталино) в семье горняка Рафаила Басыровича и его супруги Бану Мельнишевы, которые работали на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Старшая сестра Ш. Р. Басырова – Людмила Рафаиловна – окончила экономический факультет Донецкого государственного университета, получив квалификацию экономиста.

Ш. Р. Басыров учился в средней общеобразовательной школе № 105 г. Донецка. Окончив её в 1971 году с золотой медалью, поступил на отделение романо-германской филологии Донецкого государственного университета по специальности «Немецкий язык и литература». Шамиль Рафаилович окончил учёбу в университете с дипломом с отличием.

В 2024 году исполнилось 45 лет служения Шамиля Рафаиловича на педагогической и научной ниве в своей Alma mater. А до 1979 года сегодняшний профессор прошёл военную службу на Дальнем Востоке, работал техническим переводчиком на Донецком машиностроительном заводе.

Научные интересы Ш. Р. Басырова находятся прежде всего в области лингвистической типологии. Сохраняя и развивая 30-летние традиции научной школы «Германистика, типология, сопоставительная лингвистика: лексико-семантические и

словообразовательные исследования», которая с 1994 г. успешно функционирует на кафедре германской филологии ДонГУ и из которой вышел сам юбиляр, а также развивая собственные научные достижения, Ш. Р. Басыров исследует прежде всего глаголы с рефлексивным комплексом в разноструктурных языках, не забывая касаться и других лингвистических тем, которые отражены в его многочисленных научных трудах.

А начинался научный путь юбиляра с германских языков: в 1985–1987 гг. он обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР под руководством доктора филологических наук, профессора Владимира Петровича Недялкова, защитил в 1988 году в Ленинграде кандидатскую диссертацию на тему «Немецкие рефлексивные глаголы». В 2002–2005 гг. Ш. Р. Басыров – докторант кафедры германской филологии ДонНУ (научный консультант – доктор филологических наук, профессор, основатель вышеупомянутой научной типологической школы Владимир Дмитриевич Калиущенко). Докторскую диссертацию «Словообразование глаголов с рефлексивным комплексом в индоевропейских языках», выполненную на материале свыше 20 языков, Ш. Р. Басыров защитил в 2006 году в Киевском национальном лингвистическом университете.

Профессор Ш. Р. Басыров – автор более 150 научных трудов и учебно-методических пособий, в т. ч. 8 монографий, более 10 учебных пособий, более 100 статей, опубликованных в ведущих научных изданиях разных стран. Он является членом совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук на базе Донецкого государственного университета; членом редколлегии монографической серии «Типологические, сопоставительные, диахронические исследования», научных журналов «Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология», «*Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*», включённых в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук.

Ш. Р. Басыров подготовил 8 кандидатов филологических наук, руководит межкафедральным научным семинаром аспирантов и молодых учёных, рецензирует кандидатские и докторские диссертации.

Много времени, сил, творческих идей профессор Ш. Р. Басыров вкладывает в научную подготовку будущих преподавателей и переводчиков. Его ученики неоднократно побеждали на Всероссийских конкурсах студенческих научных работ, награждались дипломами и грамотами за лучшие доклады на научных конференциях разных уровней.

Он преподаёт теоретические курсы лексикологии и фонетики, а также практический курс немецкого языка как первого иностранного, руководит курсовыми и дипломными работами, магистерскими диссертациями.

Уважаемый Шамиль Рафаилович! Искренне поздравляем Вас со славным юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на научной и педагогической стезе. Пусть вера и надежда станут двумя крылами, которые будут держать Вас на взлёте ещё много лет!

В. Д. Калиущенко,
Л. Н. Ягупова

**ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЁННЫЕ ПОД НАУЧНЫМ РУКОВОДСТВОМ
ПРОФЕССОРА Ш. Р. БАСЫРОВА**

2010

Крайняк О. Н. Еліптичні іменники в сучасній німецькій мові (= Эллиптические имена существительные в современном немецком языке) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04; Донецкий нац. ун-т. Донецк, 2010. 246 л.

2013

Юшкова С. А. Реципрокальні дієслова та їх конструкції у німецькій та українській мовах (= Реципрокные глаголы и их конструкции в немецком и украинском языках) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.17. Донецкий нац. ун-т. Донецк, 2013. 305 л.

Яненко И. В. Структурно-семантична характеристика флоронімів у різноструктурних мовах (= Структурно-семантическая характеристика флоронимов в разноструктурных языках) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.17. Донецкий нац. ун-т. Донецк, 2013. 288 л.

2018

Беспамятная Л. В. Структура и семантика субстантивных терминов кораблестроения в английском, немецком, русском и украинском языках : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20. Донецкий нац. ун-т. Донецк, 2018. 244 л.

Косицкая А. Г. Структурно-семантические особенности наименований человека в искусстве : (на материале английского и немецкого языков) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Донецкий нац. ун-т. Донецк, 2018. 236 л.

2019

Марченко Е. А. Глаголы с рефлексивным комплексом в современном русском языке : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Донецкий нац. ун-т. Донецк, 2019. 238 л.

2020

Писарева В. В. Собственно-рефлексивные и посессивно-рефлексивные глаголы в сопоставительном аспекте : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20. Донецкий нац. ун-т. Донецк, 2020. 201 л.

2021

Петрищева Е. И. Стилистически маркированные наименования лиц по родственным отношениям : сопоставительный аспект : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20. Донецкий нац. ун-т. Донецк, 2021. 272 л.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПРОФЕССОРА Ш. Р. БАСЫРОВА

ДИССЕРТАЦИИ

1988

Немецкие рефлексивные глаголы : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Л., 1988. 190 л.

2006

Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах (= Словообразование глаголов с рефлексивным комплексом в индоевропейских языках) : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.02.17. Донецк, 2006. 433 л.

МОНОГРАФИИ

2004

Типология глаголов с рефлексивным комплексом в индоевропейских языках. Донецк : ДонНУ, 2004. 362 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования ; Т. 1).

2014

Структура і семантика флоронімів у різноструктурних мовах (= Структура и семантика флоронимов в разноструктурных языках). Донецк : ДонНУ, 2014. 311 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования ; Т. 11). (в соавторстве с И. В. Яненко).

Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом у типологічному висвітленні. Донецк : Изд-во Ноулидж (Донецкое отделение), 2014. 544 с.

Словообразование глаголов с рефлексивным комплексом в типологическом освещении. – Донецк : Изд-во Ноулидж (Донецкое отделение), 2014. – 562 с.

2018

Диатезы реципрокных глаголов в немецком и украинском языках. СПб. : Свое изд-во, 2018. 301 с. (в соавторстве с С. А. Юшковой).

2019

Метафори и метонимии в разноструктурных языках : сб. науч. статей / Ш. Р. Басыров [и др.]. Донецк : [б. и.], 2019. 287 с.

2023

Эмоционально-оценочные наименования лиц по родственным отношениям в разноструктурных языках : структура, семантика и функционирование. Донецк : ДонГУ, 2023. 275 с. (в соавторстве с Е. И. Петрищевой).

2024

Избранные труды по германскому, сопоставительному и типологическому языкознанию. К юбилею проф. Ш. Р. Басырова; сост. Е. И. Петрищева, В. В. Писарева, С. А. Юшкова. Донецк : Издат. дом «Эдит», 2024. 252 с.

СТАТЬИ

1985

Немецкие собственно-рефлексивные глаголы // Грамматические категории в разносистемных языках. Лингвистические исследования. М., 1985. С. 19-27.

1986

Немецкие конфликсные рефлексивные глаголы с приставкой ver- // Взаимодействие лексических и синтаксических единиц. Лингвистические исследования. М., 1986. С. 10-18.

1987

Количественная характеристика смысловых групп немецких рефлексивных глаголов // Функционально-семантические аспекты грамматики. Лингвистические исследования. М., 1987. С. 17-25.

1989

Сопоставительный анализ конфликсных рефлексивных глаголов немецкого, русского и польского языков // Сопоставительное изучение лексики и грамматики германских, романских и славянских языков. К., 1989. С. 5-9.

1993

Сопоставительный анализ немецких и сербскохорватских рефлексивных глаголов // Сопоставительные исследования в области номинации и словообразования : сб. науч. тр. Донецк, 1993. С. 3-11.

1998

Типологическая анкета для описания конфликсных рефлексивных глаголов // Вісник Донецького університету. Сер. Б. Гуманітарні науки. 1998. № 1. С. 151-153.

Die vergleichende Analyse der Reflexivverben im Mittelhochdeutschen und Neuhochdeutschen // Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах. 1998. Вып. 1 : Словообразование в средневерхненемецком языке. С. 10-15.

1999

Конфликсные рефлексивные глаголы в древневерхненемецком языке // Лінгвістичні студії. 1999. Вип. 5. С. 30-32.

2000

К семантике некоторых конфликсных рефлексивных глаголов в славянских языках // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2000. Вип. 3. С. 6-11.

2001

Глаголы с рефлексивным компонентом в дательном падеже (на материале немецкого и чешского языков) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2001. Вип. 4. С. 33-39.

Конфликсные рефлексивные глаголы в германских языках // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2001. Вип. 4. С. 6-9.

Конфликсные рефлексивные глаголы (на материале немецкого, русского и польского языков) // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. 2001. Вып. VII. С. 50-54.

Немецкие рефлексивные глаголы в художественной и публицистической литературе // Вісник Донецького університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. 2001. № 2. С. 124-129.

Немецкие рефлексивные глаголы и их соответствия в украинском языке // Восточноукраинский лингвистический сборник. 2001. Вып. 7. С. 435-440.

Типологічна характеристика конфліксних зворотних дієслів // Проблеми зіставної семантики. 2001. Вип. 5. С. 245-246.

2002

Конфликсные рефлексивные глаголы в современном немецком разговорном языке // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2002. Вип. 5. С. 6-12.

Конфликсные рефлексивные глаголы и словообразовательные универсалии (на материале немецкого и русского языков) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2002. Вип. 6. С. 9-17.

Німецькі та польські віддієслівні рефлексивні деривати (порівняльний аспект) // Гуманітарний вісник. Сер. Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. праць. 2002. Число 6. С. 83-84.

Эволюция конфликсных рефлексивных глаголов // Типология мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2002. Вип. 5. С. 39-44.

2003

Декаузативні зворотні дієслова в історичному аспекті // Гуманітарний вісник. Сер. Іноземна філологія. 2003. Число 7. С. 103-105.

Історичний розвиток німецьких зворотних дієслів (порівняльний аспект) // Вісник Донецького університету. Сер. Б. Гуманітарні науки. 2003. №1. С. 88-93.

Конфликсные рефлексивные глаголы и их соответствия в новогреческом языке // Нова філологія. 2003. №3. С. 49-55.

Моторні зворотні дієслова // Нова філологія. 2003. № 2. С. 104-110.

Немецкие и испанские рефлексивные глаголы // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. 2003. Вып. XI. Ч. 1. С. 187-194.

Отглагольные конфликсные рефлексивные глаголы в индоевропейских языках (семантический аспект) // Типология мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2003. Вип. 8. С. 17-24.

Сравнительно-типологическое исследование конфликсных рефлексивных глаголов // Типология мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2003. Вип. 7. С. 12-18.

2004

Семантична характеристика конфіксных зворотних дієслів у різноструктурних мовах // Ucrainica I. Současná Ukrajínistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc: Universitatis Palackého v Olomouci, 2004. С. 172-175.

Словотвірний аспект вивчення конфіксных зворотних дієслів у індоєвропейських мовах // Гуманітарний вісник. Сер. Іноземна філологія. 2004. Число 8. С. 167-169.

Структурно-семантична характеристика відприкметникових конфіксных зворотних дієслів (на матеріалі індоєвропейських мов) // Сучасні дослідження з іноземної мови: зб. наук. статей. – Ужгород: ТОВ «Борнео», 2004. Вип. 2. С. 128-135.

Структурные типы конфликсных рефлексивных глаголов (на материале индоевропейских языков) // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: Науковий журнал. 2004. Т. 1. № 1. С. 42-55.

Типология значень відіменникових конфіксных зворотних дієслів // Типология мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2004. Вип. 6. С. 4-16.

Типология конфіксных зворотних дієслів (на матеріалі індоєвропейських мов // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. Вип. 7. т. V: Міжкультурна комунікація. С. 215-221.

2005

Дієслова з рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах // Мова і культура. 2005. Вип. 8. Т. 5/2: Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. С. 221-224.

Типологічна характеристика дієслів із зворотним комплексом // Проблеми зіставної семантики. 2005. Вип. 7. С. 347-351.

2006

Молдавские глаголы с рефлексивным комплексом в типологическом освещении // Типология мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2006. Вип. 14. С. 15-20.

Морфологічна класифікація дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах // Гуманітарний вісник. Сер. Іноземна філологія. 2006. Число 10. С. 196-198.

Рефлексивні дієслова у типологічному аспекті // Типология мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2006. Вип. 13. С. 12-19.

2007

- Відсубстантивні дієслова з рефлексивним комплексом в українських говірках : зіставно-типологічний аспект* // Грані мов і культур : зб. статей, присвячений ювілею Миколи Олексійовича Луценка. Донецьк : ДонНУ, 2007. С. 12-23.
- Все життя – успішна праця (професору В. Д. Каліущенку – 60!)* // Одиниці та категорії сучасної лінгвістики : зб. статей, присвячений ювілею В. Д. Каліуценка. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. С. 5-11 (у співавторстві з М. О. Луценком).
- Дієслова з рефлексивним комплексом в українських говірках : зіставно-типологічний аспект* // *Studia Germanica et romanica* : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2007. Т. 4, № 2. С. 69-81.
- Исландские рефлексивные глаголы* // Типологія мовних значень у діяхронічному та зіставному аспектах. 2007. Вып. 15. С. 17-25.
- Новообразования в сфере глаголов с рефлексивным комплексом* // *Studia Germanica et romanica* : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2007. Т. 4. № 3. С. 143-148.
- Рефлексивные глаголы в немецком языке в сопоставлении с татарскими* // Типологія мовних значень у діяхронічному та зіставному аспектах. 2007. Вып. 16. С. 5-15.
- Рефлексивные глаголы в немецком и южнославянских языках* // *Studia Germanica et Romanica* : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2007. Т. 4. № 1. С. 84-92.
- Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах* // Проблеми типологічної та квантитативної лексикології. Чернівці : Рута, 2007. С. 219-229.
- Типологія значень відприкметникових дієслів із рефлексивним комплексом* // Одиниці та категорії сучасної лінгвістики : зб. статей, присвячений ювілею В. Д. Каліуценка. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. С. 12-28.

2008

- Глаголы с рефлексивным комплексом и универсалии (на материале индоевропейских языков)* // Типологія мовних значень у діяхронічному та зіставному аспектах. 2008. Вып. 18. С. 5-10.
- О некоторых универсалиях в сфере конфиксного глагольного образования* // Проблеми загального, германського та слов'янського мовознавства. До 70-річчя професора В. В. Левицького : зб. наук. праць. Чернівці : Книги-XXI, 2008. С. 120-126.
- Рефлексивные глаголы в немецком языке в сопоставлении с татарским, узбекским, алтайским и киргизским языками* // Типологія мовних значень у діяхронічному та зіставному аспектах. 2008. Вып. 17. С. 16-29.
- Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом (на матеріалі індоєвропейських мов)* // Сучасні дослідження з іноземної філології. 2008. Вып. 6. С. 267-271.

2009

- Категория жизни и смерти в разноструктурных языках (на материале паремий и крылатых выражений)* // *Studia Germanica et romanica* : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2009. Т. 6. № 1. С. 45-60.
- Рефлексивные глаголы в немецком языке и их соответствия в кавказских языках* // Типологія мовних значень у діяхронічному та зіставному аспектах. 2009. Вып. 19. С. 5-17.
- Типологічні узагальнення у сфері творення дієслів з рефлексивним комплексом* // Проблеми зіставної семантики. 2009. Вып. 9. С. 38-42.
- Языковые закономерности в области рефлексивного глаголообразования в индоевропейских языках* // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. статей. 2009. Вып. III. С. 15-25.

2010

- Индоевропейские рефлексивные глаголы и их соответствия в тайских языках* // Сучасні дослідження з іноземної філології. 2010. Вип. 8. С. 34-41.
- Немецкие рефлексивные глаголы и их соответствия в финно-угорских языках* // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. статей. 2010. Вип. V. Ч. II. С. 96-107.
- Німецькі рефлексивні дієслова в порівняльно-історичному аспекті* // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. 2010. № 7. С. 9-13.
- Рефлексивные глаголы в немецком языке и их соответствия в иранских языках* // Мова й дискурс : Вимір і вимірювання : міжвуз. зб. наук. праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. Суми : Вид-во СумДУ, 2010. С. 11-22.

2011

- Немецкие рефлексивные глаголы и их соответствия в азербайджанском и турецком языках* // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2011. Вип. 24. С. 11-17.
- Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках и их соответствия в австронезийских языках* // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2011. Вип. 22. С. 5-12.
- Дієслова з рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах та їх відповідники в неіндоєвропейському ареалі* // Проблеми зіставної семантики. 2011. Вип. 10. Ч. 1. С. 124-129.

2012

- Немецкие рефлексивные глаголы и их структурно-семантические параллели в иранских языках* // *Studia Germanica et romanica* : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2012. Т. 9. № 3. С. 122-135.
- О некоторых универсальных закономерностях глагольного словообразования в индоевропейских языках* // Нова філологія. 2012. № 51. С. 198-201.
- Футбольная разговорная лексика (на материале глаголов немецкого разговорного языка)* // *Studia Germanica et romanica* : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2012. Т. 9. № 1. С. 5-13.

2013

- Глагольные инновации в современном немецком языке* // Нова філологія. 2013. № 55. С. 21-24.
- Квіткові метафори та метонімії (на матеріалі германських, романських і слов'янських мов)* // Проблеми зіставної семантики. 2013. Вип. 11. С. 51-59.
- Zu den Bildungstypen der deutschen Reflexiva* // *Semantik u Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik.* – Frankfurt a./M.: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften. 2013. S.117-126. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / [hrsg. v. V. Kaliuščenko u. A. Kaṭny]; Bd. 1).

2014

- Метафоричні моделі орнітонімів у різноструктурних мовах* // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). 2014. С. 3-13.
- Метафоричні моделі у сфері дієслів розуміння германських і слов'янських мов* // Одеський лінгвістичний вісник. 2014. Вип. 2. С. 3-9.

2015

Глаголы морского дела в немецком разговорном языке // Нова філологія. 2015. С. 15-22.

2016

Инновации в системе современного немецкого языка // Лингвистика и лингводидактика : традиции и инновации : сб. науч. тр. К 50-летию кафедры английской филологии ДонНУ / под ред. О. Л. Бессоновой. Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2016. С. 124-129.

Метонимия в сфере наименования денег // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2016. Т. 13. Вып. 1. С. 48-56.

Редупликация в современном немецком разговорном языке // Междисциплинарные аспекты лингвистических исследований : сб. науч. тр. Краснодар : Кубанский гос. ун-т ; «Просвещение-Юг», 2016. Книга 8. С. 18-23.

Эволюция немецких рефлексивных глаголов : структура и семантика // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б. Гуманитарные науки. Донецк, 2016. № 3. С. 5-10.

2017

Вторичные наименования в сфере орнитонимов (на материале разноструктурных языков) // Актуальные задачи лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации. 2017. С. 19-26.

Литература на занятиях немецкого языка в высшей школе // Античность – Современность (вопросы филологии). Сборник научных работ. Донецк, 2017. С. 577-587.

Деагентивные рефлексивные глаголы и конструкции в немецком языке // Studia Germanica Romanica et Comparatistica. Донецк: ДонНУ, 2017. Т. 13. Вып. 1–2 (35-36). С. 5-12.

*Лексико-фразеологическая концептуализация понятия *sin* / грех в английской и русской языковых картинах мира* // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. Донецк, 2017. Т. 13. № 3 (37). С. 87-99. (соавтор Л. А. Сапронова).

2018

Узуальные и окказиональные глаголы с рефлексивным комплексом: сопоставительный аспект // Мир и человек в зеркале языка: сб. науч. ст., посвященный юбилею д. филол. н., проф. О.Л. Бессоновой. Донецк: Изд-во ООО «НПП «Фолиант», 2018. С. 145-152.

Семантические особенности лексем, называющих руководящее (должостное) лицо в английском, немецком и русском языках // Studia Germanica Romanica et Comparatistica. 2018. Т. 14. Вып. 2-3. (40-41). С. 86-97. (соавтор Е. И. Поддубная).

2019

Фразеологические метафоры с семантикой деструкции // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2019. Т. 15. № 3 (45). С. 50-65.

2020

Структурно-семантические особенности лексики периода пандемии коронавируса // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2020. Т. 16. Вып. 4 (50). С. 79-85.

2021

Структурно-семантическая характеристика глаголов и фразеологизмов понимания в английском, немецком и русском языках // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica: научный журнал. 2021. Т. 17. Вып. 3 (53). С. 49-58. (соавтор Е. П. Алексеева).

Метафоры и метонимии в сфере терминологических единиц немецкого языка // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2021. Т. 17. № 4 (54). С. 5-14.

2023

Стилистически маркированные наименования офисных сотрудников в немецком языке // Известия Смоленского государственного университета. Смоленск, 2023. № 1(61). С. 109-125.

2024

Эмоционально-оценочные слова в пандемийной лексике немецкого и русского языков: структурный анализ // Отражения: язык и культура в синхронии и диахронии. Сборник научных трудов: в 2 частях. Петрозаводск, 2024. С. 108-116.

Оценочная лексика со значением нечестного поведения в немецком языке // Известия Смоленского государственного университета. 2024. № 2 (66). С. 131-147.

Оценочные значения наименований растений в разноструктурных языках // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. Донецк: ДонГУ, 2024. Т. 20. Вып. 1 (63). С. 63-77.

РЕЦЕНЗИИ

2010

Рецензия на монографию Е. В. Материнской «Типологія найменувань частин тіла» // Studia Germanica et romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2010. Т. 7. Вып. 1. С. 144-148.

Рецензия на монографию И. В. Ступак «Структурно-семантичні та функціональні характеристики похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах» // Studia Germanica et romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. 2011. Т. 8. Вып. 1. С. 178-183.

ТЕЗИСЫ

1995

Типологическая характеристика отыменных конфиксных рефлексивных глаголов // Филологические чтения : вузовская конф. профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской и методической работы, апрель 1995 г. Донецк, 1995. С. 88-89.

1999

Контрастивный анализ немецких и польских рефлексивных глаголов // Науково-методична конф. з проблем викладання фундаментальних дисциплін гуманітарного циклу. Донецьк, 1999. С. 181-183.

2000

Die Reflexivverben in den slavischen Sprachen // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові як іноземній : Третя міжнар. конф. Полтава, 2000. С. 43-44.

2001

К вопросу о семантике конфиксных рефлексивных глаголов // Діахронічне, типологічне і контрактивне дослідження германських, романських і словянських мов (семантика й словотвір) : міжнар. наук. конф. 24-25 квітня 2001 р. Донецьк, 2001. С. 31-35.

2003

Конфіксні зворотні дієслова в індоєвропейських мовах (формальний аспект) // Функционирование русского и украинского языков в эпоху глобализации : X Междунар. конф. по функциональной лингвистике. 29 сентября – 4 октября 2003 г. Симферополь, 2003. С. 25-26.

Об одной группе рефлексивных глаголов в индоевропейских языках // Дослідження різнорівневих одиниць романських, германських і слов'янських мов. Донецьк, 2003. Вып. II. С. 3.

Порівняльно-типологічна характеристика конфіксних зворотних дієслів в індоєвропейських мовах // Німецька мова як іноземна на килимі суцвіття мов в системі освіти України: ювілейна конф. Асоціації українських германістів. 26-27 вересня 2003 року. Львів, 2003. С. 22-26.

Сравнительно-типологическая характеристика конфиксных рефлексивных глаголов // Проблемы теории и истории славянского словообразования: Шестая Междунар. конф. комиссии по славянскому словообразованию при международном комитете славистов. Минск, 2003. С. 51-53.

2004

Типологическая характеристика глаголов с рефлексивным комплексом // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: междунар. науч. конф., посвященная 200-летию Казанского университета. 4-6 окт. 2004 г. Казань, 2004. С. 135-136.

2005

Словообразовательные универсалии в сфере глаголов с рефлексивным комплексом в индоевропейских языках // Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми: IV Міжнар. лінгвістичний семінар. Донецьк: ДонНУ, 2005. С. 15-19.

2007

О типологическом изучении глаголов с рефлексивным комплексом // Филологические чтения: междунар. науч.-практ. конф. 1-2 ноября 2007 г. Оренбург, 2007.

Структурні типи дієслів із рефлексивним комплексом в українських говірках: зіставно-типологічний аспект // Наукова конф професорсько-викладацького складу ДонНУ. 18-20 квітня 2007 р. Донецьк, 2007. С. 10-14.

Словообразование глаголов с рефлексивным комплексом (на материале индоевропейских языков) // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках: III Междунар. науч. конф. 19-20 апреля 2007 г. Днепропетровск, 2007. С. 83-86.

Типология глаголов с рефлексивным комплексом в индоевропейских языках // Имя и слово (проблемы семантико-прагматического взаимодействия в славянских языках): междунар. науч. конф. Брест, 2007. С. 1-3.

2008

Глаголы с рефлексивным комплексом в индоевропейских языках. Типологический аспект // Язык и дискурс в статике и динамике: междунар. науч. конф. 14-15 ноября 2008 г. Минск, 2008. С. 11-12.

2009

Дієслова з рефлексивним комплексом в українських говірках // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: IV Междунар. науч. конф. 9-10 апреля 2009 г. Днепропетровск, 2009.

Література на уроках німецької мови // Перспективи німецької мови та германістики в Україні: XVI Міжнародна наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів. 16-17 жовтня 2009 р. Чернівці, 2009. С. 10-12.

Этнонимы в сопоставительном аспекте // Филологические чтения: Междунар. науч.-практ. конф. 7 октября 2009 г. Оренбург, 2009. С. 30-33.

2010

Основные значения рефлексивных глаголов в индоевропейских языках и их соответствия в австронезийских языках // Компаративістика і типологія в сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми: IX Міжнар. лінгвістичний семінар. 11-14 червня 2010 р. Донецьк, 2010. С. 12-14.

Способы передачи рефлексивных значений в австронезийских языках // Язык – когниция – коммуникация: междунар. науч. конф. 3-6 ноября 2010 г. Минск, 2010. С. 18-19.

Literatur im Deutschunterricht an Universitäten und Hochschulen // Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі: XVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів. 22-23 жовтня 2010 р. Львів, 2010. С. 18-20.

2011

Звукоподражательные глаголы (на материале средневерхненемецкого и русского языков) // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: V Междунар. науч. конф. 7-8 апреля 2011 г. Дніпропетровськ, 2011. С. 29-32.

Футбольная лексика (на материале немецкого разговорного языка) // Наук. конф. професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи 2009-2010 рр. Донецьк, 2011. Т. 2. С. 69.

Футбольная разговорная лексика (на материале глаголов немецкого разговорного языка) // Компаративистика і типологія в сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми: X Міжнар. лінгвістичний семінар. Донецьк – Мелекине, 2011. С. 13-15.

2012

Номинация муж / жена, возлюбленный / возлюбленная в немецком, английском и украинском языках // Филологические чтения: междунар. науч.-практ. конф. 29-30 ноября 2012 г. Оренбург, 2012. С. 35-38.

Typologie der Verben mit Reflexivverben in den indoeuropäischen Sprachen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. Donezk, 2012. S. 15-18.

2013

Номинация транспортных средств в немецком, английском и украинском разговорном языках // Филологические чтения: Междунар. науч.-практ. конф. 27-29 ноября 2013 г. Оренбург, 2013. С. 22-25.

Об одной универсалии в сфере глаголов с рефлексивным комплексом в индоевропейских языках // Лексико-семантические инновации в современных славянских языках: VI Междунар. науч. конф. 22-23 апреля 2013 г. Днепропетровск, 2013. С. 7-8.

Einige Universalien im Bereich der deverbalen Verben mit Reflexivkomplex // Diachronie. Linguistische Typologie. Kontrastive Linguistik: Empirische Untersuchungen zu germanischen, romanischen und slawischen Sprachen. Donezk, 2013. S. 13-16.

2014

Словообразование глаголов с рефлексивным комплексом в индоевропейских языках // Сучасні дослідження мови та літератури: Українсько-російська школа-конф. молодих учених. 26-29 березня 2014 р. Донецьк, 2014. С. 20-22.

2015

Индоевропейские рефлексивные глаголы и их соответствия в неиндоевропейских языках // Международная научная конференция «Семантика и прагматика языковых единиц». 11-12 мая 2015 г. Минск: Минский государственный лингвистический университет.

2016

Глаголы соприкосновения в германских и славянских языках // Современные технологии обучения иностранным языкам. Междунар. науч.-пр. конференция. 20 янв. 2016 г. Ульяновск: УЛГТУ, 2016. С. 253-258 (соавтор В. В. Писаревой).

2017

Структура и семантика глаголов удаления в русском и немецком языках // Сопоставительные и диахронические исследования языковых единиц и категорий. Сборник статей XV-го Международного лингвистического семинара. Донецк, 2017. С. 16-21. (соавтор А. Э. Исаева)

Типы метонимий: сопоставительный аспект // Профессиональное сообщество

преподавателей иностранного языка XXI века. Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным участием. Шадринский государственный педагогический университет, кафедра английского языка и методики его преподавания, научная лаборатория «Технологии и методики обучения английскому языку»; Ответственный редактор А. В. Дубаков. 2017. С. 219-224.

Метафорические и метонимические наименования умного и глупого человека в немецком разговорном языке // И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика. Труды и материалы Международной конференции. Николаева. 2017. С. 28-29.

Атрибутивные отсубстантивные глаголы с рефлексивным комплексом (на материале русской субстандартной лексики) // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. Донецк, 2017. С. 104-107. (соавтор Е. А. Марченко).

Смысловая близость семантических типов и субтипов стк в немецком, английском, русском и украинском языках // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. Донецк, 2017. С. 12-14. (соавтор Л. В. Беспамятная).

Типы лексических заимствований в мезолекте карибского варианта английского языка // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. Донецк, 2017. С. 158-159. (соавтор А. В. Дроздов).

Тематическая классификация наименований человека в искусстве (на материале английского и немецкого языков) // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. Донецк, 2017. С. 42-44. (соавтор А.Г. Косицкая).

Вторичные наименования мужа и жены в английской, немецкой и русской разговорной лексике // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. Донецк, 2017. С. 66-68. (соавтор Е. И. Петрищева).

Собственно-рефлексивные глаголы в сопоставительном аспекте // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. Донецк, 2017. С. 68-70. (соавтор В. В. Писарева).

2018

Контаминация в разноструктурных языках // Научное наследие В.А. Богородицкого и современный вектор исследований Казанской лингвистической школы. 14-17 октября 2018 г. Казань.

Глаголы с рефлексивным комплексом и их отношение к категории вида и способу действия // Актуальные проблемы изучения славянских языков: Международ. науч. семинара «In temogiam: профессор Н. А. Луценко». 13 декабря 2017 г. Донецк: ДонНУ, 2018. Вып. 3. С. 32-42.

2019

- Субстандартные глаголы с рефлексивным комплексом в русском языке* // III Международная научная конференция «Язык в различных сферах коммуникации». 20-21 сентября 2019 г. Чита. (соавтор Е. А. Марченко).
- Использование оригинальных художественных текстов при изучении немецкого языка в высшей школе (на материале романа П. Зюскинда «Парфюмер»)* // VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования». 17-18 октября 2019 г., Минск.
- Об одном виде фразеологической метафоры* // IV Международная научная конференция «Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». 31 октября 2019 г. Донецк.
- Функциональные особенности глаголов понимания в немецком, английском и русском языках* // IV Международная научная конференция «Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». 31 октября 2019 г. Донецк. (соавтор Е. П. Алексеева).
- Фразеологические единицы со значением «предельность» в английском, испанском и русском языках* // II Международная научно-практическая онлайн-конференция «Мир. Человек. Язык». 16-17 мая 2019 г. Владимир – Донецк – Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону. (соавтор Е. С. Кочиер).
- Вторичная номинация в сфере терминологии немецкого языка* // Научно-практическая конференция «Языки и культуры». 23-24 мая 2019 г., Кострома.

2020

- Неолоксика периода пандемии коронавируса* // V Международная научная конференция «Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». 17-18 октября 2020 г. Донецк.
- Лексика периода пандемии коронавируса в сопоставительном аспекте* // Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики. IV Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию факультета иностранных языков ЕИ КФУ. 23 октября 2020 г. Елабуга.
- Метафоры и метонимии в разноструктурных языках* // I Казанский международный лингвистический форум «Иностранные языки в современном мире». 10-13 марта 2020 г. Казань.

2021

- Тактильные глаголы в английском, немецком и русском языках: семантика и структура* // V международная научно-практическая конференция «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики». 22 октября 2021 г. Елабуга.
- Словообразовательные особенности неологизмов периода пандемии коронавируса* // Современные технологии обучения иностранным языкам. Международная научно-практическая конференция. 18 февраля 2021 г., Ульяновск.
- Структура и семантика фразеологических единиц семантической области «понимание» в сопоставительном аспекте* // Международная молодёжная конференция с участием ведущих учёных-славистов «Новая фразеология в новой Европе. Славяне и их языки в конце XX – начале XXI века: проблема сохранения национальной идентичности». 25-26 марта 2021 г. Магнитогорск.
- Вторичная номинация в терминсистемах немецкого языка* // VI Международная научная конференция «Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». 26-28 октября 2021 г. Донецк.
- Фразеологическая метафора в сопоставительном аспекте* // VI Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Романо-германские языки: интеграция методики преподавания и филологии». 3 декабря 2021 г. Горловка, Санкт-Петербург.

2022

Структурные типы контаминантов в русском языке (на материале коронавирусной лексики) // V международная научно-практическая конференция (филология, педагогика и межкультурная коммуникация) «Новый мир. Новый язык. Новое мышление». 4 февраля 2022 г. Москва.

Эволюция немецких стандартных рефлексивных глаголов // VI Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики». 21 октября 2022 г. Елабуга.

Стилистически маркированные этнонимы в сопоставительном аспекте // VII Международная научная конференция, посвящённая 85-летию Донецкого национального университета «Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». 27-28 октября 2022 г. Донецк.

2023

Стилистически маркированные наименования начальника в немецком языке // Современные технологии обучения иностранным языкам: Международная научно-практическая конференция. 20-21 января 2023 г. Ульяновск.

Стилистически маркированные наименования офисного сотрудника в немецком языке // Новый мир. Новый язык. Новое мышление. VI международная научно-практическая конференция. 3 февраля 2023 г. Москва.

2024

Эмотивно-оценочные слова в пандемийной лексике русского языка: структурный анализ // Новый мир. Новый язык. Новое мышление. Сборник материалов VII международной научно-практической конференции (филология, педагогика и межкультурная коммуникация). Москва, 2024. С. 436-444.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

(выборочно)

Учебные задания к самостоятельной работе по роману М. Джиордано «Das Experiment Black Vox». Донецк : ДонНУ, 2007. 32 с.

Конспект лекций по курсу «Теоретическая фонетика немецкого языка». Донецк : ДонНУ, 2008. 37 с.

Тесты по курсу «Теоретическая фонетика немецкого языка». Донецк : ДонНУ, 2008. 18 с.

Система голосных і приголосних німецької мови : зіставний аспект. Донецьк : ДонНУ, 2010. 71 с.

Лексикология : теоретические и практические задания к семинарским занятиям : учеб. пособ. Донецк : ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017. 74 с.

Литература на занятиях немецкого языка в университетах и институтах : учеб. пособ. 3-е изд. Донецк : ДонНУ, 2019. 403 с.

Основные вопросы фонетики и фонологии немецкого языка : учеб. пособ. Донецк : ДонНУ, 2020. 91 с. (на нем. языке)

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособ. для студентов специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение. Донецк: ДонНУ, 2020.

Основные проблемы лексикологии немецкого языка: теория и практика : учеб. пособ. Донецк : ДонНУ, 2020. 174 с. (на нем яз).

Основы теории немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Ш. Р. Басыров, В. Д. Калиущенко, И. И. Пелашенко и др. 2-е изд. Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2020.

Сост. Л. Н. Ягунова